

ПОРОЧНЫЕ СДЕЛКИ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ**VICIOUS CONTRACTS IN THE MODERN LEGAL ASPECT****ШАПИРО МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ,***Тольяттинский государственный университет.***SHAPIRO MIKHAIL ARKADIEVICH,***Togliatti State University.*

В статье рассматривается содержание понятия «порочная сделка», определяется ее состав, разновидности и историческое становление методов защиты от договорного обмана. Приводятся примеры применения порочных договоров и законные способы их оспаривания с помощью современных правовых норм. Анализируется и систематизируется судебная практика. Исследуются риски заключения договоров с пороком и последствия исполнения «порочных сделок». Представлено заключение о соответствии современного правового уровня защиты от договорного обмана актуальному уровню угрозы со стороны недобросовестных субъектов правоотношений.

This article examines the content of the concept of "vicious transaction", determines its composition, varieties and historical formation of methods of protection against contractual fraud. Examples of the use of vicious contracts and legitimate ways to challenge them with the help of modern legal norms are given. Judicial practice is analyzed and systematized. The risks of concluding contracts with vice and the consequences of executing "vicious transactions" are investigated. In conclusion, a conclusion is provided on the compliance of the modern legal level of protection against contractual deception with the current level of threat from unscrupulous legal entities.

Ключевые слова: порочная сделка, порочный договор, обман, мнимая сделка, притворная сделка, порок воли, оспариваемая сделка, ничтожная сделка, недействительная сделка, заинтересованность.

Key words: vicious transaction, vicious contract, deception, imaginary transaction, fake transaction, vice of will, disputed transaction, void transaction, invalid transaction, interest.

Издавна «пороком» назывался нравственный, духовный недостаток. Все, что противоречит добру и истине: ложь и зло, негативные человеческие качества, искажение и нравственное извращение, воровство и утайка. Преднамеренный обман или введение в заблуждение, уклонение от закона или должного порядка также принято относить к порочным действиям, которые свойственны преступникам – порочному люду [12, с. 834].

Преторское право, вопреки цивильному, иногда соглашалось с несовпадением воли и волеизъявления субъектов договора и допускало его оспаривание. Первым пороком воли являлся «dolus» – обман, коварство, защита от которого была инициирована претором. При обмане подавался особый арбитражный, влекущий за собой бесчестие иск – «actio doli». «In hominum persona dicendum est in factum, verbis temperandam, actionem dandam» – против таких лиц подается основанный на обстоятельствах дела особый иск. В исковое заявление претор включал «nisi res arbitrio tuo restituatur» – возможность ответчиком по предложению судьи восстановить первоначальное положение. В случае отказа присуждалась стоимость ущерба.

В гражданско-правовой доктрине существует не унифицированное понятие «порочная сделка», которая представляет собой не только заключенные с пороком воли субъекта сдел-

ки, но и противоречащие закону с содержанием порочных условий договоры. В цивилистике принято считать за обман намеренное или умышленное введение в заблуждение одной из сторон сделки другого участника для ее совершения [3, с. 129].

По утверждению Муранова А.И. мнимые и притворные сделки являются одной из форм обмана [11, с. 705].

Целесообразно было бы отнести к «порочным» следующие сделки:

- Посягающие на публичные права или интересы, совершенные с нарушением закона сделки;
- Совершенные с признанным недееспособным или несовершеннолетним гражданином сделки;
- Совершенные сделки с противной основам нравственности и правопорядка целью;
- Мнимые и притворные сделки;
- Противоречащие целям деятельности юридического лица совершенные от его имени сделки;
- Совершенные неуполномоченным представителем юридического лица сделки от имени юридического лица;
- Совершенные с имуществом сделки при наличии запрета на совершение сделок с этим имуществом;
- Совершенные под влиянием существенного заблуждения сделки;
- Основанные на невыгодных условиях сделки, когда одна сторона воспользовалась наличием у другой стороны тяжелых обстоятельств и заключило с ней «кабальную» сделку;
- Совершенные под влиянием обмана, насилия и угроз сделки;
- Совершенные при наличии злоупотребления правом одной из сторон сделки.

Положениями статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что недействительными сделками считаются сделки с отсутствием правовых последствий, исключая связанные с недействительностью последствия. В результате чего стороны должны будут вернуть друг другу все ими полученное по такой сделке, которая признается недействительной с момента ее совершения.

Статья 166 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает на разделение недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, где оспоримая сделка не будет считаться недействительной, пока она не будет оспорена заинтересованной стороной в суде с последующим ее аннулированием, а ничтожная сделка будет считаться недействительной без судебного признания.

Параграф 2 Главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации включает основания признания сделки недействительной, в то время как связанные с последствиями недействительности сделок положения и составы признания оспоримых и ничтожных сделок недействительными содержатся в правилах со 166 по 181 статью Гражданского кодекса Российской Федерации [10, с. 378].

К сделкам с содержанием порока также относятся совершаемые юридическими лицами сделки, которые возможно оспорить при помощи предусмотренных законами оснований. Так, Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включают схожие специальные основания для оспаривания сделок:

- Сделки с заинтересованностью;
- Сделки с установленными правилами согласия акционеров или совета директоров на заключение определенных сделок.

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» тоже включает специальные нормы для оспаривания сделок при банкротстве:

- Сделки с предпочтением;
- Подозрительные сделки;
- Причинившие вред имущественным правам кредитора сделки.

Иногда в ходе своей деятельности юридическое лицо обычно для выгоды одного из учредителей и во вред остальным, может заключить договор с полностью или частично аффилированной стороной. Такие сделки с заинтересованностью не нуждаются в обязательном одобрении, но общество обязано в установленные законом сроки проинформировать своих участников о совершении этой сделки и о ее существенных условиях. Если устав общества не предусматривает иное, то исполнительный орган на ежегодное общее собрание участников общества должен предоставить отчет о совершенных за год сделках с заинтересованностью.

Сделка с заинтересованностью будет считаться таковой, если в ее совершении будет заинтересовано хотя бы одно из управляющих организацией лицо:

- Член совета директоров или член правления;
- Генеральный директор;
- Контролирующие общество граждане и организации.

Заинтересованность будет установлена, если в качестве контрагентов общества будут выступать контролирующие его или подконтрольные ему компании, контролирующие лица или родственники.

Как правило, заинтересованность скрывается участниками этой сделки для невозможности ее обнаружения. Несвоевременное уведомление участников общества или сокрытие этой сделки повлечет за собой признание ее судом недействительной, также как при отсутствии обязательного согласия на ее совершение. Незаинтересованный участник общества на основании корпоративного конфликта имеет право на обращение в суд в течение одного года с момента, когда он узнал о такой сделке.

Поскольку сделка с заинтересованностью не всегда является вредоносной для общества, потребуются доказательства о наличии вреда, доказать заключение этой сделки на невыгодных для общества условиях.

Необходимость заключения для общества договора в некоторых случаях требует обоснования. Если необходимость отсутствует или не обоснована, но при этом сделка не является для юридического лица убыточной, то суд может признать ее недействительной.

В настоящее время особой популярностью обладают мнимые сделки по внешнеэкономическим контрактам, которые применяются для вывода денег за пределы территории Российской Федерации [2, с. 90]. По сути, договор представляет собой соглашение двух юридических лиц разных государств, где иностранный элемент обычно является исполнителем услуг для российской компании, которая по условиям договора оплачивает эти услуги посредством перевода денежных средств на счет иностранной организации. На самом деле, иностранная компания является точкой приема и дальнейшего распределения предполагаемых к сокрытию денежных средств, которые, как правило, получены преступным путем, риск их хранения на территории Российской Федерации без дальнейшей утраты или изъятия очень велик. Естественно, никакие услуги на самом деле не оказываются, а правовым подтверждением действия сделки и перевода денег является электронная документация между субъектами договора. Иными словами, вывод денег осуществляется под документационным сокрытием.

Еще одним примером с применением формы обмана – мнимая сделка, является отчуждение имущества организации перед началом процедуры банкротства для уменьшения конкурсной массы и сохранения, сокрытия имущества. Арбитражная судебная практика указывает на необходимость установления в сделке пороков, которые выходят за рамки предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дефектов [1, с. 176].

Порочные договоры, как признак присутствия в сделке преступного элемента, находят свое место в различных видах правоотношений. По делу № 2-3-31/2022 (2-3-453/2021) Исакинского районного суда Самарской области истец ссылается на ошибку нотариуса по заверению порочного договора купли-продажи невыделенной в натуре части квартиры, указывая на антиобщественность сделки, отсутствие в договоре предмета, отсутствие индивидуально-определенных характеристик недвижимости, что вследствие привело к криминализации рынка недвижимости, бандитизму и квартирному рейдерству [7].

По делу № А07-15765/2007-Г-ПАВ истец пытался через суд принудить ответчика к заключению основного договора купли-продажи недвижимости на условиях предварительного договора. В ходе судебного процесса было установлено, что у истца отсутствуют права на отчуждаемое имущество и соответственно, предварительный договор был признан судом порочным и не свидетельствующим о наличии у истца прав по принуждению ответчика к заключению основного договора [9].

В постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-367/2022 от 22.02.2022 содержится информация об указании конкурсным управляющим на заключение между двумя юрлицами порочного договора купли-продажи недвижимости, которая являлась единственным активом компании, что привело к невозможности дальнейшего ведения хозяйственной деятельности и соответственно, к началу процедуры банкротства [6].

По делу № 2-96/2019 истец указывает на мошеннические действия ответчика-работодателя, который за место трудового договора заключает с работниками-водителями порочный договор аренды автомобиля. Суд указывает, что заключенный между двумя физическими лицами договор аренды автомобиля не может быть им расценен как трудовой договор [8].

Порочные сделки легко усматриваются в финансовых схемах для уменьшения суммы уплаты налогов. Так, юридическое лицо фиктивно приобретает у однодневок услуги или товары для наращивания затрат при расчетах налога на прибыль и увеличения суммы входного НДС к вычету, но на самом деле услуги не будут оказаны, а товары не отгрузят и не поставят. Несмотря на это, счета-фактуры и первичные документы будут оформлены. На примере покупки «бумажного» НДС порочный налогоплательщик уменьшит сумму уплаты налога в бюджет.

Притворные сделки направлены на сокрытие реальной сделки от государственных контролирующих органов. Между обществом «А» и «Б» заключен договор на поставку товара объемом 1 тонна на сумму 1000000 рублей, указанные условия зафиксированы в подтверждающих документах. Фактическая стоимость этого товара составляет 2000000 рублей. Зафиксированная в документах сумма перечисляется на расчетный счет продавца, а незадокументированный остаток, с которого не будет уплачен налог, передается в наличной форме.

Существуют случаи подмены договоров для уклонения от уплаты НДС. По условиям договора одна организация поставляет другой организации необлагаемый НДС товар, а на самом деле поставляется иной продукт, с которого должен быть уплачен НДС.

Целью мнимых и притворных сделок является обход закона и в большинстве случаев в них присутствует сговор сторон соглашения [5, с. 4]. Интересным обстоятельством можно признать отсутствие оснований для обжалования судебного акта, если суд ошибочно определил притворную сделку как мнимую, поскольку такая квалификация не приводит к принятию неверного решения по существу спора.

Как мы видим, порочные договоры наносят ущерб и являются невыгодными не только для их участников, но и для государственной экономики. Сделки с предшествующим порочком применяются при картельных сговорах, когда недобросовестные участники по предварительному, тайному соглашению не дают возможность, препятствуют придерживающимся

принципу состязательности организациям одержать победу на торгах, тем самым монополизируя себя на рынке [4, с. 280].

В аспекте вышеизложенного можно сказать, что, несмотря на различные ухищрения недобросовестных субъектов правоотношений по заключению порочных сделок, законодатель предусмотрел множество способов правовой защиты и учитывая скорость развития и применения новых схем договорных обманов, с опережением внедряет в правовую систему современные методы защиты, выявления и разоблачения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисенко Д.А. Недействительность сделок должников в деле о банкротстве: гражданско-правовые аспекты // международный научный журнал «Инновационная наука». 2024. № 3-2. С. 174-178.
2. Гомон И.В., Бодак В.Р. Система валютного регулирования и валютного контроля Российской Федерации в условиях цифровой экономики: проблемы и перспективы развития // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. № 5-1 (111). С. 88-91.
3. Долинская В.Е., Шишко И.В. Обманные действия по ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 165 уголовного кодекса Российской Федерации // Актуальные проблемы Российского права. 2017. № 3 (76). С. 127-142.
4. Зайцева В.Д. Проблемы выявления картельного сговора в сфере муниципальных закупок // Актуальные вопросы устойчивого развития современного общества и экономики: сборник научных статей 2-й Всероссийской научно-практической конференции. 2023. Т. 3. С. 280-284.
5. Нечаев А.Д., Нестерова Т.И. Мнимые и притворные сделки в гражданском праве // Огарев-Online. 2024. № 3 (76). С. 1-6.
6. Постановление № Ф03-367/2022 от 22.02.2022 Арбитражного суда Дальневосточного округа // Справочно-правовая система «Гражданское законодательство Российской Федерации». URL: https://lawnotes.ru/sudpraktika/arbitrazh/postanovlenie-_f03-367_2022-ot-22.02.2022-as-dalnevostochного-okruga (дата обращения: 12.07.2024).
7. Решение № 2-3-31/2022 от 17.01.2022 Исакинского районного суда (Самарская область). URL: [https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/reshenie-_2-3-31_2022-ot-17.01.2022_isaklinskogo-rayonnogo-suda-\(samarskaya-oblast\)](https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/reshenie-_2-3-31_2022-ot-17.01.2022_isaklinskogo-rayonnogo-suda-(samarskaya-oblast)) (дата обращения: 12.07.2024).
8. Решение № 2-96/19ГОД от 29.03.2019 Бежецкого городского суда (Тверская область). URL: [https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/reshenie-_2-96_19god-ot-29.03.2019-bezhetskogo-gorodskogo-suda-\(tverskaya-oblast\)](https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/reshenie-_2-96_19god-ot-29.03.2019-bezhetskogo-gorodskogo-suda-(tverskaya-oblast)) (дата обращения: 13.07.2024).
9. Решение № А07-15765/07 от 18.02.2008 АС Республики Башкортостан. URL: https://lawnotes.ru/sudpraktika/arbitrazh/reshenie-_a07-15765_07-ot-18.02.2008-as-respubliki-bashkortostan (дата обращения: 13.07.2024).
10. Становых Д.В., Тарасов Ю.А. Признание недействительной сделки с заинтересованностью // Проблемы развития современного общества. 2024. Т. 2. С. 377-380.
11. Темник А.Ю. Основные черты и существенные характеристики понятия «Обход закона» в англосаксонской правовой системе // Форум молодых ученых. 2020. С. 704-705.
12. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля в 4 Т. 3-е изд., испр. и знач. доп., изд. под ред. и с предисл. проф. И.А. Бодуэна-де-Куртенэ. Т. 3. П.-Р. Спб.-М.: Т-во М. О. Вольф, 1907. 1782 с.

© Шатира М.А., 2024.